

Inhaltsübersicht Fotointern 2002

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 1/02 - 10.01.02</u>				
Interview	Koellreuter «Die Schweizer Wirtschaft hat gute Chancen!» (Interview mit Christoph Koellreuter)			1
SVPG	Der Euro kommt – ob wir ihn wollen oder nicht			5
Personelles	Wechsel beim Frontier-Support			5
Fachhandel	Kreditkartenbetrug: Achtung, Händler haftet!			5
Professional	Mietstudio: Swisstudio – das grösste Studio für Film- und Fotoproduktionen			6/7
Praxis	Analog: Contax NX: Neue Spiegelreflexkamera mit vielseitiger Ausstattung			9
Labr	Agfa d-tfs: Wie Hochleistungssprinter die Bildqualität automatisch verbessern (Agfa d-TFS-Technologie)			11
Promotion:	Foto Wolf, Basel: «Wir möchten unsere Kunden mit digitalen Bildern noch schneller bedienen»			14
Fotofachhandel	Fotowire: Internet transportiert Bilder: Wie funktioniert das in der Praxis? Bildübermittlung via Internet			15
Aktuell	Pentax MZ-6 ersetzt MZ-7			16
Aktuell	Komfort beim Vergrössern (Heiland Splitgrade)		Ideereal Foto GmbH	16
Promotion:	Pentax p-page (Personalities / Professional Tool / Promotion / Patrick's Calendar)			17
Promotion:	Sony Memory Stick Meilensteine			18
Professional	Aus «Bookshop» wird fotobuch.ch			19
Professional	Canon und Nikon warnen vor Windows XP			19
Professional	QPCard kontrolliert Bildwiedergabe	Light + Byte AG		19
Professional	Agfa übernimmt Autologic			19
Aktuell	Hasselblad: Neue CFE-Objektive (Macro-Planar T* 4/120mm / Sonnar T* 4/180mm / Sonnar Superachromat 5,6/250mm)			21
Aktuell	MAZ: Kurse für Presseprofis			21
Aktuell	MindStor speichert Bilddaten	Light + Byte AG		21
Aktuell	Samsung Digimax 330: 3,3 MPixel	Autronic AG		22
Aktuell	Neue Scanner-Reihe von Canon (CanoScan N640P ex / CanoScan D1250U2 / CanoScan D1250U2F)			22
Aktuell	Ricoh GR-Familie erhält Zuwachs (Ricoh GR1v)			22
Aktuell	Fotos ohne PC ausdrucken (Canon Photo Card Printer CP-10 7 Photo S820D)			22
Aktuell	Digitales Passbildsystem im Einsatz (Polaroid d 360)			23
Aktuell	Neue Fernrohre von Kowa (Kowa TSN 660 7 Kowa TSN 820 / Kowa Fotoadapter 850mm Gujer, Meuli & Co.			23
<u>Ausgabe 2/02 - 07.02.02</u>				
Interview.	Umfrage Wie fotografieren Profis – analog oder digital? (Max Gessler / Gerold Frei / Markus Wolf / Hannes Kirchhof / Peter Schälchli / Karl Hofer)			1
SVPG:	GV und Fachhändlertagung des SVPG Tessin			7
Personelles:	Sinar: SIC neu organisiert			7
Report	Pioniere «Ansel Adams at 100» - eine Retrospektive geht auf Reisen			8/9
Digital Imaging	Einmal speichern bitte: Ein Blick in den Speicherkarten-Dschungel (PCMCIA-Karten: Typ I / Typ II / Typ III / CompactFlash-Karten / IBM Microdrive / SmartMedia-Karten / Memory Stick / SD Memory Card / iD Photo			11
Promotion	sic focus Kundenzeitschrift des SIC Imaging Centers (Sinar / Broncolor / Foba / Swingbox)			Beilage
Digital Imaging	Mobile Zwischenspeicher – das digitale Portemonnaie (Digital Wallet / MindStor / Nixvue Album / Image Tank/Mine)			13
Aktuell	GraphicArt electronic AG übernimmt die Lübco Company AG			14
Aktuell	Dynabit's Kernkompetenzen...			14
Aktuell	Light + Byte AG ist umgezogen	Light + Byte AG		14
Aktuell	Gretag: Führungsteam komplett (Reto Welte CFO bei Gretag)			14

Fotointern Jahresübersicht 2002				Seite 2
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Faszination Pressefotografie (Karl Hofer)			15
Aktuell	Kodak Sales Promotion			15
Aktuell	FlashGO! – Adapter (Imation, Data Storage Advisors AG, Cham)			15
Aktuell	Fujifilm Euro Press Photo Awards: Vorentscheidung gefallen (Sedrik Nemeth, Olivier Vogelsang)			16
Aktuell	Nikon Galerie: «blindlings» (Gaël Turine)			16
Aktuell	Nikon: Neue Workshops	Nikon AG		16
Aktuell	Galerien: Forum für Fotografie gründet Freundeskreis			16
Aktuell	Promotion: Print by Sony			18
Aktuell	Dimage X: Klein, schmal, schnell...			19
Aktuell	Galerie Stockeregg: Marschhalt			19
Aktuell	Kostenlos: Apple stellt iPhoto vor			20
Aktuell	iBook mit 14-Zoll-Bildschirmen			20
Aktuell	Weko publiziert Richtlinien			20
Aktuell	OS X für Sprachvielfalt (Mac OS X)			20
Aktuell	iMac mit futuristischem Design (Power PC G4-Prozessor)			20
Aktuell	Entsorgungsgebühr für Kameras			20
Aktuell	Minolta setzt auf S-Klasse (Minolta Dimage S404)			21
Aktuell	Fotofachhandels-Offensive bei Pro Ciné (Helmut Machemer / Arno Kessler)			21
Aktuell	Für Sie gelesen: New Value beteiligt sich an Colorplaza / Lexar liefert 1-Gigabyte Compactflash-Karte /			
Aktuell	Kodak gründet Appairant Technologies Inc. / Fotos per Handy bestellen / Kodak schreibt Millionenverlust /			
Aktuell	Fuji bringt Super CCD der dritten Generation			22
Aktuell	Nikon kündigt F55 an			22
Aktuell	Focus on Imaging 2002 (Birmingham)			22
Aktuell	Minolta gibt APS-System auf			22
Aktuell	Neue Farbdrucker von Canon (S200 / S520 / S750 / S900 / S9000 / SmartBase MP C600F / SmartBase MP C400)			23
<u>Ausgabe 3/02 – 01.03.02</u>				
Interview	Fusion: Graphic Art und Lübcu AG fusionieren zur GraphicArt AG (Interview mit Urs Ziswiler / Jörg Badertscher)			1
SVPG:	Wie erziele ich eine «bessere» Abschlussnote?			5
Fotofachhandel	11 x 17 cm: Ein neues Bildformat?			5
Professional	Studio: Professionelle Digitalbacks in der Porträtpraxis erprobt (Leaf C-Most / Kodak Pro Back Plus / Sinarback 44)			6
Professional	Marktübersicht: Professionelle Digibacks auf einen Blick (Kodak ProBack Plus / Leaf C-Most / Sinarback 44)			9
Report	Broncolor: Licht aus Allschwil – und wie man lernt damit umzugehen		Report	12
Report	Transport ISFL und Swiss Post Net führen gemeinsam den «Innight Express» ein			14
Aktuell	PIC Systems im IMAX			17
Aktuell	Bilder in der Stadt (Schweizerische Kameramuseum in Vevey)			17
Aktuell	Sag' mir wo das Silber ist... (Zahlen zu weltweitem Silberverbrauch)			17
Aktuell	«Photo Suisse» in neuem Kleid			18
Aktuell	Agfa und Polaroid: Lizenzvertrag			18
Aktuell	Tura mit CPAC			18
Aktuell	Erfolg für Gretag (Cyra Linie)			18
Aktuell	Linhof: Seminare und Workshops			18
Aktuell	Seminarien für digitale Fotografie (Pro Ciné)			18
Aktuell	Fujifilm bringt Super-CCD der 3. Generation und drei neue Digitalkameras			
Aktuell	(Fujifilm FinePix F601 Zoom / Fujifilm FinePix S602 Zoom / Fujifilm FinePix S2 Pro)			20
Aktuell	Hama lanciert neue Produkte (Klebespender Hermafix / «vario magic» / Etikettenablöser «Label-off»)			20
Aktuell	Internetservice (Colorplaza AG)			20
Aktuell	Photoflex: neues Licht (Digital Lighting Kit / Starlite 3200)			20

Fotointern Jahresübersicht 2002			Seite 3
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt
			Seite
Aktuell	Leica M6 in Titan Ausführung (Leica M6 TTL / Leica Summicron-M 1:2/35mm Asph. / Summicron-M 1:2/50mm / APO-Summicron-M 1:2/90mm Asph)		21
Aktuell	Nano Generatoren erleichtern Einstieg (Broncolor Nano2 / Nano A4)		21
Aktuell	Rollei: Klassiker im neuen Look (Rolleiflex 2,8FX)	Ott + Wyss AG	21
Aktuell	Revolutionäre Chip-Technologie (Foveon Cmos-Chip X3 und Sigma SD9)		21
Aktuell	Gefahr: Journalisten am Werk (Fédération Internationale des Journalistes)		22
Aktuell	Eyelike mit neuen CCD-Sensoren (Jenoptik Eyelike Precision M6 / M11 / M16)		22
Aktuell	Sony-Sensor für Digital-SLR? (ICX413AQ Chip)		22
Aktuell	Anleitung für Journalisten («Reporter ohne Grenzen»)	«Practical Guide for journalists»	22
Aktuell	digit! 1/02 erschienen		22
Aktuell	Personelles:	Jürg Müller (bei Hama Technics AG)	22
<u>Ausgabe 4/02- 15.03.02</u>			
Interview:	SVPG bekommt neuen Namen. Schlussstrich unter das zef (Interview mit Paul Schenk und Hansruedi Morgeneegg)		1
SVPG:	Erfolgreiche und schöne GV in Locarno		5
Todesfall	Edi Ebner verstorben (Hinweis)		5
SVPG:	GV 02 Generalversammlung im Tessin mit Vorzeichen für eine positive Zukunft		8
Praxis	Nikon: Digitales Flaggschiff mit viel Technik: die Coolpix 5000 im Praxistest		8
Fotofachhandel	Live aus Florida: Die PMA fokussierte auf Digital: Imaging bewegt sich auf hohem Niveau (1) Adobe: Photoshop Version 7.0 / Advantage 3D: MyAdvantage3D / Agfa: Agfa d-lab.2 verfügt über Bildverarbeitungslogik d-TFS / Pixtasy 4.0 / AGFAnet Print Service / Applied Science Fiction: «Digital ICE» «Digital Roc» / Software Plug-In SHO / Canon: EOS D60 / A100 / A30 / A40 / Bubble Jet Photo Printer S520 / S750 / S900 / S9000 / Canon Card Photo Printer CP-100 / Flachbett Scanner CanoScan D1250 / Grossformatdrucker BJ-W9000 / Foveon-Chip: Sigma SD-9 / Fujifilm: Fun-Kamera Nexia Q1 / Zoom Date 110 SR / Zoom Date 125 SR / Zoom Date 1300 / QuickSnap Flash Einfilmkamera / Aladdin Fotokiosk / Printfix DigiCam Picture Center / Frontier Minilabreihe / Spiegelreflexkamera Finepix S2 Pro / Digitalkameras Finepix 601 / Finepix 602/Digitalback Luma II / Gretag Imaging: Digital-Minilab e.motion 408 / digitalen Photocenter Photohub208 / Hewlett-Packard: digitales Minilab nach dem Inkjet-Verfahren / Online Photofinishing / digitale Kompaktkamera «Photosmart 812» / Docking Station 8881 / Kodak: Picture Maker Digital Station / Picture Maker Order Station / Kodak Ultra Compact / Ultra Compact Sport / Kodak Easy Share DX 4900 / New Advantix EasyShare H500 Kamera / Kodak Advantix Ultra 200 und 400 ISO / Kodak ML 500 Digital Photo Print System / Kodak Pro Back 645 / Filmscanner HR 500 Plus / Universal Film Scanner / neues Fileformat ERI-JPEG / Leica: Modell M7 / Digilux 1 / Leica R-System / Leica Vario-Elmar-R 1:3,5-4/21-35mm Asph / Elmarit-R 1:2,8/15 mm Asph / Duovid 8 +12 x 42 / Televid 62 / APO-Televid 62 7 Lowepro: Dryzone 200 / Road Runner Mini / Pro Roller 3 PMA 2002 Randnotizen		10 11
Promotion:	Pentax p-page (People / PMA-Premieren / Paradox / Priome od Life)		13
Promotion:	Scharfe Kameras (Sony SDC-P31, P51, P71 / DCR-TRV50)		20
Aktuell	Phase One H5 (im Bundle mit «Portrait One» Software)	Profot AG	21
Aktuell	Photokina sucht Videofilmer (Euro Video Festival 2002)	KölnMesse GmbH	21
Aktuell	Footage Clips aus dem Netz (Agentur central order)		21
Aktuell	Minox Digidcam (DC 2111)		22
Aktuell	Rollei: Kompakte Prego-Familie mit fünf Neuheiten (Rollei Prego 160, Prego 105, Prego 90;Prego 100 WA, Prego 120)		22

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 4 Seite
<u>Ausgabe 5/02 – 02.04.02</u>				
Interview	Polaroid: Was folgt nach Chapter 11? Die Strategie steht fest (Interview mit Gianfranco Palma)			1
SVPG:	AHV-Fusion mit Promea			5
Nachruf	Edy Ebner gestorben			5
Digital Imaging	CMOS oder CCD? Preiskampf bei Digital-SLRs: mehr Leistung und höherer technischer Komfort (Canon D60 / Fujifilm FinePix S2 / D100 von Nikon / Sigma SD-9 / Nikon D60/D100			6
	Epson: Inkjets der neuesten Generation bedrucken CD's und Rollenpapier (Epson Print Image Matching (PIM) / Epson Stylus Photo 950 7 Epson Stylus Photo 2100)			8
Live aus Florida:	Die PMA fokussierte auf Digital: Imaging bewegt sich auf hohem Niveau (2)			10
	(Minolta: Dimage X / Riva Zoom (in den USA: Freedom Zoom) Modelle 130, 140, 160, / Nikon: Lite Touch Zoom 130 ED QD / One Touch Zoom 90s QD / Blitzgerät SB-30 / SB-80DX / Ringblitz SB-29s / Objektiv 1:1,8/50mm / Zoomobjektive: 1:3,5-5,6/28-100mm G / 1:3,5-4,5/24-85mm ED-IF / Zoomobjektiv 1:2,8/70-200mm VR / DSLR D100 / Coolpix 2500 / Noritsu u: QSS-3001 / Olmpus: All-in-one Spiegelreflexmodelle IS-5000 CD mit 28-140mm Zoom / IS-500 mit 28-120mm Objektiv / Kompaktmodelle Superzoom 70G / Superzoom80G / Panasonic: Lumix DMC-LC5 / Optio 230 / Lumix DMC-LC40 / DMC-LC20 / DMC-F7 / neues, hybrides Autofokus-System / Pentax: IQZoom 115V / Pentax Digibino DB 100 das erste Fernglas mit integrierter Digitalkamera / MZ-60 Einsteigerkamera / zwei neue Objektive zur Pentax 645N: Standard-Zoom Pentax SMC-FA 645 Zoom 1:5,6/55-110mm und Ultra Weitwinkel / neue Ferngläser der Serien DCF MP/PCF WP UCF Q und XCF/Monokular PF-100ED / Polaroid: Opal Instant Digital Photofinishing System, eine Fotokiosklösung / Scanner Sprintscan 4000 Plus / i-zone Filme / Rollei: Rollei d530 flex / Rolleiflex 6008 AF / Objektive von Schneider-Kreuznach AF-TeleXenar 2,8/180 mm HFT / AF-Variogon 4,6/60-140 mm HFT / AF-Xenotar 2,8/80 mm HFT / Samsung: neue Kompakt- und Digitalkameras / Pronta 1200 / Varioplan von Schneider Kreuznach 38-120 mm / Vega 1400 / Vega 290W / Vega 700 / Fino Modell 800 mit 38-80 mm Zoom / Digimax-Reihe: Digimax 230 / Digimax 340/Digimax Modell 410/ Digimax 350 SE / SanDisk: Kartenlesegeräte für Sony Memory Stick und SanDisk / CompactFlash Typ I mit 1 GB / Sigma: DSLR SD-9 mit Foveon-Chip / SiPix: Pocketcolor 100 / Pocketcolor 200 / StyleCam Blink / Sony: Fotodrucker DPP-MP1 / Cybershots DSC-P31 / DSC-P51 / DSC-P71 Multibildfunktion / Energiemanagement Stamina / Network Handycam DCR-IP55 / Tamrac: Velocity Serie: Bodybag 5747 / Hüftpack 5745 / Messenger Camera Bags 5742 und 5743 / Modelle der Serie 5000 überarbeitet / Digital Accessories Taschen / Pro 5 Kameratasche / Superlight 2, Model 5402 / Backpacks Expedition Modell 5274 / Toshiba: Digitalkameras: PDR-T10 / PDR-3310 / PDR-3300 / Yashica: Digitalkameras: Finecam S4 / Finecam S3x / Contax N mit vollformatigem CCD-Chip / drei neue Objektive: Carl Zeiss N Vario-Sonnar T 1:3,5/28-80mm / Carl Zeiss N Vario-Sonnar T 1:3,5-4,5 / 70-200mm / Carl Zeiss N Vario-Sonnar T 1:2,8/17-35mm / zur Contax 645 Carl Zeiss M Distagon T 1:3,5/55mm			
PMA 2002	Ausgezeichnete Produkte: Zoran CamMini / Toshiba PDR-M11 / Fuji FinePix 2600Z / Kodak EasyShare DX4900 / Epson Photo PC3100Z / Minolta Dimage 5 / Sony DSC F707 / Minolta Dimage 7 / Kodak DCS 760 / Jenoptik Precision M6 / Better Light Super 6K-2			11
Analog	Leica M7: Eine Klassikerin mit neuer Technik: Zeitautomatik und High-Speed-Blitz			19
Professional	Objektive für Astronauten (Tele Tessar T* 4/350 FE für Hasselblad 203 S			20
Aktuell	Kalender «Made in Switzerland» (Calendaria)			20
Aktuell	Neues Blitzsystem von Novoflex (Mitnahmestudio Flash-Art 400)			20
Aktuell	BFF Jahrbuch erschienen			20
Aktuell	Flextight löst höher auf (Flextight 848)			20
Aktuell	Minolta: Die Motivklingel kommt (Minolta Dimage F100)			21
Aktuell	Contax I im Minox-Format			21
Aktuell	Frühjahrespromo bei Profot AG	Profot AG		21
Aktuell	vfg. Wettbewerb ist entschieden			22
Aktuell	Schlicht und chic: Ixus III	Canon AG		23
Aktuell	Journalismus: Nachdiplomstudium (Medien Ausbildungs-Zentrum MAZ)			23
Aktuell	Kodak Sommeraktion			23

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 5 Seite
<u>Ausgabe 6/02 – 15.04.02</u>				
Interview	Kodak: Reorganisationen im Spiegel der Rezession (Interview mit E. Cohade)			1/3/4
SVPG:	Weiterbildungskurs für Vorgesetzte			5
	Epson fokussiert auf Profimarkt			5
	Polaroid 600 Serie: Neues Design			5
Cebit	Messebericht: Digital Imaging und mehr: Multifunktionsgeräte im Vormarsch (Digitale Fotografie: Casio Exilim EX-SI / Internet-Kamera / Panasonic Authenticam BM-ET100E / Sony Mavica MVC-FD 200 / Canon PowerShot A30 / PowerShot 100 / Nikon D 100 / Nikon Coolpix 2500 / Olympus C-220 Zoom / Panasonic DMC-LC5 / Panasonic LC-40/Panasonic DMC-F7/DMC-LC-20 / Pentax Digibino DB100/Pentax Fernglas mit Digitalkamera / Ricoh Caplio RR-120 / Sanyo VPC-AZ1 EX / Sony Cybershot DSC-P31 / DSC-P51 / DSC-P71 / DSC-P9 / Toshiba PDR-T 10 / PDR-M 3300 / Digitale Camcorder: Canon MV500 Serie mit den Modellen: MV550i / MV500i / MV520i / MV500 / NV-MX350 Mini-Camcorder von Panasonic / Panasonic NV-GS5 / 3-CCD-Mpix-Camcorder NV-MX350 von Panasonic / Camcorder Sony DCR-TRV820 / Sony Digital 8 / Speichermedien: CompactFlash Typ I/II / SmartMedia / Memory Stick / MM- / SD-Card / DataPak Mini-Festplatte Type II / iD Photo / DataPlay / Hama 4-in-1-Adapter für SmartMedia, Memory Stick als auch MM-/SD-Karten / Delkin Kartenleser für alle sechs Formate / Von der CD zur DVD: CD-R/CD-RW / CD-RW / DVD-ROM Kombilaufwerk bringt Plextor mit dem PlexCombo 20/10/40-12A/CD-RW/DVD-Combos Samsung SM-316 / SM-332 / SN-324 / Drucker: Photo Card Printer Canon CP-100 Modell CD-300 / Panasonic Digital-Printer NV-APD1E / Panasonic SV-P10 / Sony DPP-SV88 / Sony DPP-MP1 / Thermo-Autochrom-Verfahren von Fujifilm / Fujifilm Printpix CX-400 / FinePix NX-500 / Fujix NC-600D / Bubble-Jet-Printer S200, S520, S750 / Vivid-Photo / Hewlett-Packard Inkjet 2230, Inkjet 2280 und Inkjet 2280NT / Canon S820D, S900, S9000 / Hewlett-Packard C7790A, C7790B, C7790C / Tücke von Windows XP / Linux Fangemeinde			6
Fachseminar:	Der Zahn der Zeit nagt an unseren Kulturgütern – Eile ist geboten («Das heimliche Bildersterben» Gubler Imaging, Märstetten)			11
Promotion	Sony / Zubehör steigert das Fotovergnügen			14
Vergleich:	Leica Digilux 1 / Panasonic Lumix: Zwei gleiche, die doch nicht ganz gleich sind			15
Aktuell	Rolleiflex kommt mit Autofokus (Rolleiflex 6008 AF)	Ott + Wyss AG		19
Aktuell	Lehrgang Bildredaktion am MAZ			19
Aktuell	Novoflex: Universelles Balgengerät (Balpro 1)		Perrot Image AG	19
Professional	Digital-broker startklar			20
Professional	Bildersuche im Internet (Online-Bilddatenbank von Piaxa)			20
Professional	Pulso Leuchten für Globetrotter (Pulso Leuchte G)		Bron Elektronik AG	20
Professional	Strom aus der Autobatterie (Broncolor Generatoren Mobil)			20
Professional	Das besondere Buch: Axel Klemmer: «Bergfotografie – Die vier Fotografen der Edition Berge»			20
Aktuell	Toshiba bringt kompakte Digicam (Toshiba PDR-3300)			22
Aktuell	Kugelneiger in neuem Design (Novoflex Neiger 19)			22
Aktuell	World Press Photo entschieden (Erik Refner)			23
Aktuell	Fujifilm «on the Road again...» (Roadshow)			23
Aktuell	Schweizer Pressefoto Epson Award			23
<u>Ausgabe 7/02 – 02.05.02</u>				
Interview	Archivierung: Digitalisierung soll die Bilder vor dem Zerfall retten (Dr. Rudolf Gschwind / Dr. Lukas Rosenthaler)			1
SVPG:	Lehrabschlussprüfung: Dank an die Experten			7
Fotofachhandel	Fujifilm Roadshow			7
Personelles:	Peter Dietiker neu bei Yashica			7
Marktübersicht	3 gegen 1: Einsteiger-Spiegelreflex im Trend: Viel Spitzentechnik für wenig Geld (Canon EOS 300 / Minolta Dynax 4 / Nikon F55 / Pentax MZ-60)			8
Fachseminar:	Digital-Workflow in der Praxis: Vom Fotostudio per ISDN direkt zur Druckerei 12 (Sinar, Swisstudios in Bürglen und Druckerei Flawil)			12
Neuheiten:	Minolta bringt zum Frühling 2002 einen Strauss mit innovativen Produkten (Riva Zoom 130 / 140 / 160 / Minolta Dimage 7i / Dimage F100)			14
SIC Focus:	Kundenzeitschrift des SIC Imaging Center (Sinar, Broncolor, Foba, Swingbox)			Beilage

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 6 Seite
Symposium:	Neuheiten und Trends in Digital Imaging und Photofinishing (IS&T Symposium am Rande der PMA)			17
Bildband:	New York – sweet and sour (Andreas Hilty)			20
Lehrbuch	Photokollegium neu aufgelegt (Jost J. Marchesi)			20
www.fotobuch.ch:	Eine ausgesuchte Selektion von über 140 Fotobüchern zu allen Themen		Online Buch-Shop	21
Canon Drucker:	Fotodruck ist nicht länger eine Frage der Geduld (Canon Inkjet S900)			22/23
Digital Imaging	Beamer für mittelgrosse Räume (Ed. Liesegang Beamer ddv 2111ultra)			25
Digital Imaging	Exif 2.2 mit mehr Bildinformation			25
Digital Imaging	Canon: Digital Creators Contest			25
Aktuell	Einfilmkameras auf dem Vormarsch			25
Aktuell	Neue Kurzbogenlampe von Philips (Philips MSR 700 SA)		Elevite AG	25
Digital Imaging	Neue Yashica Finepix mit 4 Mpix (Finecam S3X / Finecam S4)			27
Digital Imaging	5 Giga Harddisk für PCMCIA (Toshiba PC Card-Festplatten)		Avalon Computer AG	27
Digital Imaging	Kartenleser für alle Medien («6 in 1» Kartenleser von Carry)		Avalon Computer AG	27
Aktuell	Gretag: Finanzspritze von Kodak			28
Aktuell	Autronic: Distributor des Jahres («Samsung European Conference» in Wien)			28
Aktuell	Fotoservice auf der Expo. 02 (Pro Ciné Colorlabor AG)			
Aktuell	Marke «fotomaxx» kreiert			28
Aktuell	ColorPhot Waelchli AG schliesst			28
Aktuell	Polaroid – bereits verkauft? («One Equity Partners»)			30
Aktuell	Polaroid Gigantenkamera (verstellbare Holzkamera)			30
Aktuell	Neue Kraftpakete von Varta (CR V3 mit 3000 MAh / Trickle Charging-Technologie)			30
Aktuell	Ferienreise: zuerst Film entwickeln			30
Aktuell	Starker, leichter Allrounder (Projektor NEC VT650)			30
Aktuell	Populäre SLRs (in Japan)			30
Für Sie gelesen:	«Digirama» im Guinness-Buch der Rekorde (Stutz Foto Color Technik AG (präsentierte ein 390m langes und 5m hohes Panoramabild mit einem Querschnitt durch die Schweiz) / Ultrakompakte Digicam von Kodak (Kodak LS-420) / Versandtaschen für gebrauchte Windeln / Über T-Online zu CeWe / Zusammenarbeit zwischen Konica und NEC / Schwarzweiss für Kinder (Japan Camera Museum in Tokio)			31
<u>Ausgabe 8/02 – 15.05.02</u>				
Interview	Panasonic: UE-Gigant sieht grosse Zukunft in der Fotobranche (Interview mit Michiharu Uematsu)			1
VFS:	44. GV des FGVO in der Kartause Ittingen			5
Fotofachhandel	Fotoshow der Wahl Trading AG			5
Symposium:	Digital Networking Seminar von Matsushita in Davos: Alles Digital			6/7
Martübersicht	Minilabs: Digitale Minilabs liegen im Trend. Welche Modelle gibt es in Europa? Agfa MSC 101d / D-Lab 2 / FP-210 / Durst Theta 50 / Fujifilm FP 232 P / FP 363 SC/AL / FP 922 AL / SFA 248 / Frontier 350 / Frontier 370 / Frontier 390 / Scan Unit SF 200 / G.P.E. Easy Max / Easy			9
Promotion	Canon: Collection Frühling/Sommer 2002: Kann ich meine Visionen mit der Welt teilen?			Beilage
Promotion:	Foto Müller Locarno: «Unsere Kunden haben Spass daran, die Bilder selbst zu bestellen»			20
Samsung:	Digitalkameras sind Schwerpunkt. Analogkameras unverändert stark gefragt 22 (Digimax 230 / Digimax 340 / Digimax 350 SE / Digimax 410 / Fino 800 / Vega 290w / Prontia 1200)			
Kulturell	vfg the selection Fotografie im Dilemma: Wie frei ist Kreativität wirklich?			24/25
Kulturell	SGS ladet zum 25. Jubiläum ein: Die Faszination der 3. Dimension			25
Kulturell	Inkjet-Papiere mit Mikrokeramik (Ilford Galerie Classic Pearl Papier / Ilford Galerie Classic Gloss Papier / Ilford Galerie Smooth Gloss Papier / Ilford Galerie Smooth Pearl Papier)			25
Aktuell	Kodak Lifestyle Digitalkamera (Kodak EasyShare LS420)			26
Aktuell	Herma lanciert neue Produkte (Klebespender Hermaxfix vario magic / Etikettenlöser «Label-off»)			26
Aktuell	Canon: Was kostet eine Aktie?			26
Aktuell	Beobachten mit Minox Spektiven (Spektive MD 62 / MD 62 ED)		Leica Camera AG	26
Aktuell	Leica: Kompaktes Weitwinkelzoom (Leica Vario-Elmar R 1:3,5-4/21-35 mm Asph)			26
Promotion:	Pentax p-page 8Pioneer / Profi-Corner / Pentax 30 / Preassure / PMA-News)			27

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 7 Seite
Promotion:	Partytime – Action-Fotos mit viel Spass (Sony)			28
Aktuell	Granorepro: Neue Perspektiven (CS 220P-Scanner)	PSG Picture Service Gwerder		29
Aktuell	Workshop für VR-Designer (Shot Media FPS)	Shot Media Group		29
Aktuell	Sinar: Flug zur photokina			29
Aktuell	ImagePoint: Fotografen im Internet (Aarauer Fotografen Beni Basler/Reto Fäs und Reto Baumann)			30
Aktuell	Green Expo Schaufensteraktion	Fujifilm (Switzerland) AG		30
<u>Ausgabe 9/02 – 03.06.02</u>				
Interview	Olympus «Wir sind in acht von zehn Geschäften vertreten» (Interview mit Eric Perucco)			1
VFS:	Informationen über die neuen Einführungskurse			5
Fotofachhandel	The Selection vfg. Wanderausstellung und Filmreihe in Basel (Sonderschau Filmende Schweizer Fotografen)			5
Aktuell	Neuheiten: Sony setzt neben Memory Stick auf Mini CD als Speichermedium (CD Mavica MVC-CD400 / DSC-P2 / DSC-P9 / Cyber-shots DSC-P31 / SC-P51 / DSC-P71 / Network Handycam DCR-IP55)			6
Praxis	Phase One: Porträtsession mit Phase One: H5 Einsteigermodell mit vielen Raffinessen			8/9/11
Professional	Sinar p3: Neue verstellbare Fachkamera – für den Digitaleinsatz optimiert			12
Kultur	Fujifilm Euro Press Photo Award 2002: Etablierter Preis mit hohem Bildniveau			15
Aktuell	Profot AG feiert 15jähriges Bestehen			17
Aktuell	Kodak: Neue Schwarzweissfilme (T-Max, Plus-X, Tri-X)			17
Aktuell	Wettbewerb. «schlaflos» (Photogalerie 94)			17
Aktuell	Xerox: Neue Laserdrucker (Phaser 6200B / 8000 / Phaser 6200N / Phaser 6200DP / Phaser 6200DX)			18
Aktuell	Agfa-Papier gewann DIMA (Agfacolor Professional Laser II Papier)			18
Aktuell	: Neue Monochromtinten	Max Solenthaler, Lyson Products GmbH		19
Aktuell	Henzo: Tierbilder auf Frontseite (Tierfotografin Rachel Hale)			19
Aktuell	Neuer Camcorder mit 3 CCDs (Panasonic NV-MX350)	John Lay Electronics AG		19
Aktuell	Olympus: 3 Mpix und mit 8x-Zoom (Olympus C-720 Ultra Zoom)			20
Aktuell	Gretag: Neuer Verwaltungsrat			20
Aktuell	pro ciné Foto-Festival 2002			20
Aktuell	HP Photosmart mit Dockingstation	Photosmart 812	Docking Station 8881	21
Aktuell	Toshiba: Digicam mit Touchscreen (PDR-T10, erste Kamera mit Touchscreen)			21
Aktuell	expo. 02: Fototeam im Einsatz (Pro Ciné Colorlabor AG)			22
Aktuell	expo.02: Zeppelin unterwegs (von Fujifilm, Interdiscount und Orange gesponsert)			22
Aktuell	Frühlingspromotionen bei Profot (Redwing Leuchtenstative mit Galgen / Reflex-Panelsystem, / das 3-D Reflexsystem «Strataflex» und Redwing Multidisk Aufhell-Reflektoren)			23
Aktuell	Panasonic: Neue Lithium Ionen Akkus (CGA-7/102 / CGA-7/104 / CGP-E/111)			23
Für Sie gelesen:	Microsoft mit Website für Fotografie / Rückgang beim Filmgeschäft / Deutschland 2001: 4,7 Mio. Kameras / Digicam in 22,7% der japanischen Haushalte / Digital-Mikroskop von Olympus			23
<u>Ausgabe 10/02 – 14.06.02</u>				
Interview	Fotohandel: «Jetzt müssen wir noch mehr Dienstleistungen anbieten!» (Interview mit Paul Schenk)			1
VFS:	Dienstleistungen			5
Kultur:	Jungfrau, Mönch und Eiger (Ausstellung im Schweizerischen Alpen Museum)			5
Marktübersicht:	Die wichtigsten Farbnegativfilme des Weltmarktes (Agfa-Gevaert / Boots / China Lucky Co / Coop / dm Drogeriemarkt / Extrafilm / Ferrania / Foma / Fotokemika / Fotolaboclub / Fotomaxx / Fotopick / Foto-Quelle Int. / Forte / Fujifilm / Interdiscount / Kerr / Kodak / Konica / Migros / Minox / Neckermann / Orwo / Perutz / Photo Porst / Photocolor / Prymax / Ringfoto / Schlecker / Supracolor / Tudor / Tura)			7
Praxis	Infrarot: Fotografieren mit unsichtbarem Licht. Was ist möglich, und wie geht es?			14
Labor	Fujicolor-Labor: Die Produktion von digitalen Posterformaten im Grosslabor			22
Labor	Fujicolor-Labor: Neue Dia-Abteilung			23
Professional	ypp – young portrait professionals: Generalversammlung hinter Gittern? (in Luzern im «Jail-House»)			24

Fotointern Jahresübersicht 2002				Seite 8
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Professional	Profoto Studioblitze bei GraphicArt	GraphicArt AG		24
Professional	5. AGFAnet Fotowettbewerb			24
Aktuell	Neue Passbildkamera von Sony (UPX-DP10 Portrait Fotosystem)		GraphicArt AG	26
Aktuell	Eye-One jetzt im Bundle günstiger (Eye-One Pro und Eye-One Pro Match Kalibrierungsset)			26
Aktuell	Nikon Sommerneuheiten: 3 Digitalkameras und 3 Kleinbild-Kompakte (Nikon Coolpix 5700 / Coolpix 4500 / Nikon Coolpix 2000 / LiteTouch Zoom 70Ws / Nikon AF250SV / Nikon EF500SV)			27
Promotion:	Schicker Begleiter für den Urlaub (Sony DCR-PC101)			28
Aktuell	Ricoh Caplio RR120			29
Aktuell	Erste drahtlose Netzwerkkamera	Arp Datacon		29
Aktuell	Fujifilm: Zwei neue KB-Kameras (Zoom Date 90S / Zoom Date 115S)			29
Personelles:	Peter Morf bei Perrot Image SA			30
In letzter Minute:	Bayer gibt Agfa-Beteiligung ab			30
Aktuell	Heiss: Fujifilm Finepix F401 Zoom			30
 <u>Ausgabe 11/02 – 05.07.02</u>				
Interview	Photokina: Neues Messekonzept für eine junge Besuchergruppe (interview mit Bernd Aufderheide)			1/3
VFS:	Wer in die Weiterbildung investiert, sichert die Zukunft			5
Fotofachhandel	Migros lässt bei CeWe entwickeln			5
Marktübersicht:	Auf einen Blick: Die wichtigsten Diafilme des Weltmarktes (Agfa-Gevaert / dm Drogeriemarkt / Ferrania / Foma Bohemia / Fotokemika / Foto-Quelle Int. / Fujifilm / Kodak / Konica / Migros / Minox / Perutz / Photo Porst / Polaroid / Ringfofo / Schlecker / Tura)			7
Praxis:	Das ungleiche Dutzend: aussergewöhnliche Digicams in der Praxis (Canon Digital Ixus V ² / Fujifilm FinePix F601 Zoom / Kodak EasyShare DX4900 / Leitz Leica Digilux 1 / Minolta Dimage X / Nikon Coolpix E2500 / Olympus C-40 Zoom / Panasonic DMC-F7 / Panasonic SV-AV-10 / Pentax Digibino DB100 / Sony Mavica MVC-CD400 / Yashica Kyocera Finecam S4)			11
TIPA:	Die besten Fotoprodukte des Jahres 2002/2003 (Beste Kleinbild Spiegelreflexkamera: Minolta Dynax 5 / Beste Kleinbild-Kompaktkamera: Fujifilm Zoom Date 1300/Beste Prestige-Kamera: Leica M7/Bestes Design: Minolta Dimage X / Bestes Objektiv: Canon 1:4/400mm SO IS USM mit Beugungsglied / Beste Technologie: Foveon X3 Sensor / Bestes Inkjet Photo Papier: Tetenal Premium Fine Art Paper / Bester Film: Kodak T-Max / Bestes Profiprodukt: Sinar p3 / Beste digitale Consumer Camera: Canon PowerShot S40 / Beste digitale Spiegelreflex Kamera: Canon EOS-1D / Beste digitale Prosumer Camera: Olympus Camedia E-20p / Bestes digitales Profiprodukt: Kodak Pro Back 645 / Bester Camcorder: Sony DCR-TRV30 / Bester Scanner: Nikon Super Coolscan 8000 / Bester Fotodrucker: Epson Stylus Photo 2100 / Beste Imaging Software: Apple iPhoto)			16
Promotion:	Videobilder der Extraklasse 8Sony DCR-TRV950E)			18
Technik:	Autofokussystem von Minolta erkennt Menschen – wie funktioniert das?			19
Praxis	Internet: Bildersuche im grossen Netz: Wichtig für Fotografen und Agenturen			20
Technik	Stereo Optio 230: Digitale Stereo-Pentax – eine alte Technik in digitaler Neuauflage			22
Neuheiten	Olmec Inkjet Papiere kommen			24
Neuheiten	Neuer Digiblitz von Sunpak (Sunpak Remote lite II Slave Sensor)		Gujer, Meuli & Co	24
Neuheiten	Kodak: Neue Einfilmmkamera (Ultra Sport)			24
Aktuell	Tamron verkleinert Objektive (1:3,5-6,3/28-300 XR Ultra Zoom)			26
Aktuell	JCIA wird CIPA			26
Aktuell	CCDs bald rar?			26
Aktuell	PixelNet: Verlust (PixelNet AG schreibt rote Zahlen)			26
Aktuell	Agfa beliefert Kodak			26
Aktuell	Neue Digital-Einsteigerkamera (PowerShot A200)			26
Aktuell	Inkjet wächst			26
Aktuell	PMA in Atlanta			26
Aktuell	BZ-Stiftung sucht beste Pressefotos (Espace Media, Swiss Press Photo)			27
Aktuell	Agfa: neue Professional Filme (Agfacolor Optima Filme)			27

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 9 Seite
Aktuell	sbf/pps/fps: 116. Delegiertenversammlung der Schweizer Berufsfotografen in Bern			27
Aktuell	7. vfg. Nachwuchsförderpreis			27
Aktuell	Minolta: Upgrade für Dimage 7 (Dimage Viewer 2.0)			27
Aktuell	Acht von zehn verlorenen Fotos werden gefunden (Fujifilm «FotoFinder»)			28
Aktuell	Marktzahlen: Mehr digitale Modelle			28
Aktuell	MAZ: Neue Lehrgänge			29
Aktuell	Vorsicht vor Datenverlust			29
Aktuell	Kodak Sommerpromo (Picture CD)			29
Aktuell	Ferien-Tipp: Abtauchen mit der Dimage X (Unterwassergehäuse für die Dimage X)			29
Aktuell	Geha durch Ott + Wyss vertreten			30
Aktuell	Pentax: Neue Optio-Versionen (Optio 330RS / Optio 430RS)			30
Aktuell	Eine gute Idee! (Gutschein Fr. 500.- bei Foto Morgenegg)			30
Aktuell	Wenn die Jugend fotografiert (Naturama Aarau vergibt 29. Schweizer Jugendfotopreis 2002)			31
<u>Ausgabe 12/02 – 06.08.02</u>				
Interview	Pentax: Seit 20 Jahren ein lückenloses Sortiment in der Schweiz (Interview mit Markus Furrer und Ernst Vollenweider)			1
VFS:	Lehrabschlussprüfungen			5
Personelles	«Leo, wohii gahsch? ...» (Leo Rikli geht zu Gujer, Meuli & Co)			7
LAP 2002:	Die Lehrabschlussprüfungen waren in allen Sektionen erfolgreich			8
Computer	Iphoto: Digitales Fotoalbum mit Pfiff – und erst noch kostenlos aus dem Internet (Apple Software für das Mac OS X)			16
Computer	Adobe Elements 2.0 kommt			17
Promotion:	Vervollständigen sie das Bild (Sony Fotozubehör)			18
Promotion	Mehr Profit mit Müllersohn			Beilage
Praxis	Digitalkameras: Die 5er im Praxistest: Unterschiedliche Funktionen – Topbilder (Minolta Dimage 7i / Nikon Coolpix 5700 / Olympus Camedia E-20p / Sony Cyber-shot DSC-F707)			19
Promotion:	Pro Ciné: digitale Fotografie – ein lukrativer Markt zum erschliessen			23
Aktuell	Mittelformat Holga, Billigkamera aus China. Was taugt sie? Wer soll sie kaufen?			24
Promotion:	Pentax p-page: Pixel Pearls / Panorama View / Protection / Pioneer II			25
Marktübersicht	Auf einen Blick: Die Schwarzweissfilme des Weltmarktes (Agfa-Gevaert / b+g / Brenner / China Lucky / Foma / Forte / Fotoimpex / Fotokemika / Fujifilm / Gigabitfilm / Ilford Imaging / Kodak / Konica / Lotus View Camera / Maco / Minox / Paterson / Polaroid / Tura)			26
Neuheiten:	Olympus hat neue Digitale und zwei «blitzgescheite» Spiegelreflexkameras (Camedia C-720 Ultra Zoom / C-300 Zoom / C-4000 Zoom / Olympus IS-500/IS-5000 / Neue Blitztechnik Super-FP-Blitz)			29
Wettbewerbe	Nikon: Internationaler Fotowettbewerb (Nikon Fotowettbewerb, NPCI)			30
Wettbewerbe	Lomo sucht hippe Bikerbilder			30
Wettbewerbe	Fotografische Weiterbildung (Allgemeine Berufsschule Zürich)			30
Aktuell	1. GV der Naturfotografen NFS			30
Wettbewerb:	7. Internationaler Preis für Jungen Bildjournalismus	Agfa-Gevaert AG		30
Aktuell	Casio: Klein und leistungsfähig (Modelle QV-R3 / QV-R4)			31
Aktuell	Tamron: Super-Weitwinkelzoom (AF 1:3,5-4,5/19-35 mm)			31
Aktuell	Delkin: GB-Speicher für unterwegs (eFilm PicturePAD)			32
Aktuell	Polaroid bleibt Polaroid			32
Aktuell	Richter vertreibt jetzt selbst	Richter Studiogeräte GmbH		32
Digital Imaging	xD-Card: kleinste Speicherkarte			33
Digital Imaging	Gretag im Aufwärtstrend			33
Digital Imaging	Minilab inklusive Material (Fujifilm All-in-Konzept)			33
Digital Imaging	Infoseite über Camcorder			33
Digital Imaging	Sistech: Neues Akkuladegerät für Batterien der Grössen AAA-Micro (LR03) und AA-Mignon (LR6)			34

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 13/02 – 02.09.02</u>				
Interview	Gujer, Meuli & co.: «Unsere Branche braucht neue Winde» (Interview mit Leo Rikli und Michel Ungricht)			1
VFS:	Datenschutz bei der Rückgabe entwickelter Filme			5
VFS:	Schulungszentrum zef ist aufgelöst			5
Einführungskurse:	Was kommt nach dem zef? Ist die Lehrlingsbausbildung gewährleistet? (Ausbildungskonzept Fotofachmann/Fotofachfrau)			6
Report	Kodak: Blick in die Film- und Papierproduktion: Besuch bei Kodak in Harrow und Annesley			8
Professional	Mobilgeneratoren: Wenn das Studiolicht auf Reisen geht – was gibt es zu bedenken?			2
Marktübersicht:	Akkugeneratorgeräte auf einen Blick: Balcar / Bron / Elinchrom / Hensel / Novoflex / Profoto / Visatec			
Report	Rollei: Eine traditionsreiche Marke liegt mit ihren Kompaktkameras voll im Trend (Rollei Prego 100 WA Data / Rolleiflex AFM35 / Rolleiflex d41 com)			16
Aktuell	Polizei fotografiert jetzt digital (Rolleiflex d30 flex ED)	Ott + Wyss AG		17
Praxis	Hewlett-Packard: Gesamtlösung mit Kamera, Dockingstation und Drucker			19
Aktuell	Webolino hilft beim Webdesign			21
Trend	mms & co: Modernste Handys fotografieren. Werden wir bald mit Kameras telefonieren? (Nokia 7650 / P800 von Sony Ericsson / Photo Messaging)			22
Digital Imaging	Multimedia-Projektor von NEC (LCD-Projektor MT1056)			25
Digital Imaging	NEC: 42" Plasma Bildschirm (NEC PlasmaSync 42MP4) Telion AG			25
Digital Imaging	Epson: Auf PIM folgt PIM II (Print Image Matching Technologie)			25
Professional	Müllersohn: Neues Digi-Minilab (DigiPro)			27
Professional	Eizo: Flachbildschirm für Grafik (FlexScan L685EX)	Excom AG		27
Professional	Linhof Weiterbildungsseminarien			27
Professional	Detailhandel-Fachmesse in Luzern? («retail swiss», Albert Schwarzenbach, Luzern)			27
Professional	Hasselblad jetzt als Minikamera	Leica Camera AG		27
Aktuell	Ricoh Caplio RR30			29
Aktuell	Canon-Neuheiten für den Herbst (Fotodrucker S830D / Canon-Camcorder XM2 / Prima Super 130)			29
Aktuell	Mobiler Festspeicher von Jobo (Giga Stoxx 7 in 1)	Ott + Wyss AG		29
Aktuell	Ring-LED-Licht für Digitalkameras (Digi-LEDLite)	RB-Dentalelektronik GmbH		30
Aktuell	Fujifilm: 5 DigiCams für xD-Card (FinePix A202 / A203 / A303 / A204 / S304)			30
Aktuell	In 3 Wochen ist die photokina in Köln			31
Aktuell	gfw-Verlag mit neuer Leitung (Thomas Gerwers / Walter Hauck / Frank Isphording / Martin Knapp)			31
Aktuell	Fingerabdruck im Passfoto			31
Aktuell	Richter korrigiert Farbtemperatur (Modell Studio C)			31
Aktuell	EISA European Photo Awards (12 Awards für die besten Fotoprodukte: SLR-Kamera: Minolta Dynax 4 / Profikamera: Leica M7 / Kompaktkamera: Nikon Lite Touch 140 / Objektiv: Tamron 28-300mm / Filmfamilie: Konica Centuria Super / Digitalkamera: Canon Powershot G2 / Digitalkompakt: Minolta Dimage X / Profi-Digital: Canon EOS D60 / Fotoprinter: Epson Stylus Photo 1200 / Scanner: Epson Perfection 2450 Photo / Foto-Innovation: Foveon X3 Sensor / Digital Imaging: Adobe Photoshop 7.0			31
<u>Ausgabe 14/02 – 16.09.02</u>				
Interview:	Leica «Die Weiterentwicklung eines bewährten Konzepts heisst R9» (Interview mit Olivier Bachmann)			1
VFS:	Neuer Pass und Fotomustertafel			5
Report	Vergleich: Kampf der Giganten: Digitale Spiegelreflexkameras von Canon, Fuji, Nikon (Canon D60, Fujifilm FinePix S2 Pro, Nikon D100)			7
Fotofachhandel	Ihre Kunden wollen «echte» Fotos von digitalen Bilddaten. Aber wie?			13
Photokina	Farbfilme: Zur photokina bringen Agfa und Kodak neue Farbfilme für buntere Bilder Agfacolor Ultra 100 / Fujifilm Professional Portra 400 UC / Kodak Royal Supra Typen 200, 400, 800 Fujifilm Fujicolor NPH 400 zur photokina erwartet			17
Promotion:	All-in-One: «Auch kleine Unternehmungen können neu Dienstleistungen erbringen» (Fujifilm)			20

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 11 Seite
Photokina:	Welche Schweizer Firmen sind in Köln dabei? Und was zeigen sie? (Alcan Airex / Alpa / Artoz / Broncolor / Colorvision / Colour-Science / Edition Skylight / Elinca / Foba / Gepe / Germann + Gsell / Gretag / Gretag-Macbeth / Imaging Synergie / Labocontrol / Megakraft / Monostat / Multimedia / Seitz / Sinar / Swingbox / Visumaster / WPS / Was ist wo auf der photokina? / Vorverkauf in der Schweiz			21
Promotion:	Pentax p-page: Pioneer III / Power Pack / Photokina 2002 / Pressure II / Patrick's View			25
Aktuell	Neuer Service für Profi-Fotografen (Farbbild-Bestellsystem «Fredipro» von Pro Ciné)			26
Promotion	Pentax p-page: Pioneer III / Power Pack / Photokina 2002 / Pressure II / Patrick's View			25
Aktuell	Farbbilder digital in schwarzweiss («Convert to bw» von The Imaging Factory entwickelt)			26
Promotion	Pentax p-page: Pioneer III / Power Pack / Photokina 2002 / Pressure II / Patrick's View			25
Aktuell	Olympus mit neuem Topmodell (Camedia C-5050Zoom)			27
Aktuell	Sony: Cyber-shot mit U Konzept (DSC-U10)			27
Aktuell	High-Tech Ladegerät von Ansmann (energy 8)	Novitronic AG		27
Aktuell	Foba: Neuer Universal-Kugelkopf (Kugelkopf Foba Superball M1 BENTA)			28
Aktuell	Recycling für Fotogeräte			28
Aktuell	Minox: Digitale Mini-Leica (Mini Leica M3)			28
Aktuell	Digitalbilder einfach bestellen	Kodak Digital Camera Order Station		29
Aktuell	Schaffhauser Fotowoche			29
Aktuell	Orbit: Treffpunkt der IT-Branche			30
Aktuell	Verbessertes Inkjet-Papier (Olmec Inkjet-Fotopapier seidenmatt 170g/m ²)			31
Aktuell	Kodak Picture CD weiter im Trend			31

Ausgabe 15/02 – 01.10.02

Interview	Agfa: Internet-Dienstleistungen als Chance für den Fotohandel (Interview mit Walter Weber)			1
Report	Supermarkt Kassen ohne Bargeld und Kassierer in Amerika – auch bald bei uns?			4
VFS:	Was meint der Bundesrat zum Verkaufspunkt Post?			5
Report	Im Eldorado des Graumarkts: Russlands Fotohandel boomt – nicht immer ganz legal			6
Photokina	(1) News von A bis Z: Die photokina und ihre ersten Highlights. Digital geht in Führung. Agfa: neue Generation der Vista-Filme/Agfacolor Ultra 100 / Agfa Einfilmmarkas LeBox / Professional-Filmsortiment: Agfacolor Optima Filme / Die digitale Verarbeitung der Grosslabore war zentrales Thema am Agfa-Stand. d-ws System/d-control / d-scan.20 / e-box / d-port / d-store / net-lab.12 / Agfa Image Cube / Canon: Canon EOS-1Ds / Digital Ixus V ³ / PowerShot S45 / EOS 300V / drei Zoomobjektive: EF 1:4-5,6/28-90 mm II (USM) / EF 1:4-5,6/28-105 mm (USM) / EF 1:4,5-5,6/90-300 mm (USM) / Fujifilm: Frontier 340/Digital Camera Print-Solutions / Printpix Serie / Digitalkameras FinePix A202, A203, A204, A303, S304 / xD-Speicherkarten / Neu ist jedoch die FinePix F402 mit zwei Millionen effektiven Pixel / Fujicolor NPH 400 Professional / QuickSnap Superia X-TRA / New Nexia Q-1 Zoom Date F2.8 / Instax Mini 30i / Hasselblad: Hasselblad H1 / Hewlett-Packard: Photosmart 850 / Photosmart 720 / Photosmart 620 / Photosmart 320 / Photosmart 7550 / Ilford: Ilfojet-Reihe / Ilfojet Extreme / Archiva Extreme / Ilfeguard / Powermount Universal Removable Aufziehfolie / Galerie-Serie: Canvas (Leinen) / Fine Art Paper / Multi-Use Paper / Imaging Work / Kodak: Palette an APS-Kameras wird weiter ausgebaut / Advantix T20 / Advantix T30 / Advantix T40 / Advantix T50 / Advantix T60 / Advantix T70 Zoom / Ultra Compact Flash / Ultra Sport / Fun Flash / Kodak Picture CD in neuer Version 5.2 / Ektachrome E100G / Ektachrome E100GX / Kodak Elite Chrome 100 / Royal Supra / Portra 400UC / DCS Pro 14n / DCS Pro Back 645H / Kodak Professional SRP 30 / Leica: Leica R9 / Apo-Summicron-M 1:2/90 mm ASPH / Leica C3 / Minolta: Dimage 7Hi / Dimage X / Riva Zoom 80 / Scan Dual III / Auto Meter VF / Nikon: Coolpix 4300 / Coolpix 3500 / Lite Touch 110s / Lite Touch 150 ED / Olympus: Camedia C-50Zoom / Olympus C-730 Ultra Zoom / Camedia C-5050 Zoom / u[mju:]V / Pentax: Optio 330GS / Phase One: Kameraback H10 von Phase One wird mit einem neuen Chip mit 11 Millionen Bildpunkten auf den Markt kommen / Profo to: Acute 2R Blitzgeneratoren 2400Ws + 1200 Ws-Ausführung / Sinar: KAF-22000CE CCD-Sensor / Sinar m / Sony: Cyber-shot DSC-F717 / Cyber-shot DSC-F77 / FX77 / Fotoprinter DPP-EX5 / Fotoprinter DPP-EX / DCR-TRV950 / Handycam DCR-IP220 / Yashica: Contax Tvs digital / Finecam S3L und S5 Yashica T Zoom / Yashica EZ Zoom 105 / N-System drei neue Objektive / Neuauflage des Porträt-objektivs 1:1,4/85 mm / Tele Apotessar 1:4/400 mm / Vario Sonnar T 1:4,5/45-90 mm -			9
Promotion	SIC Focus (Kundenzeitschrift Sinar, Broncolor, Foba, Swingbox)			Beilage

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 12 Seite
Photokina	Leica: Die Leica R9 ist der neue Schlüssel zum umfangreichen R-System (Leica Apo-Summicron-R 1:2/90 mm ASPH)			26
Professional	Epson: Neue Grossformatdrucker (Stylus PRO 9600 / Stylus PRO 7600)			28
Professional	Sekonic neu bei GraphicArt			28
Professional	Neue Minidisc (Blu-Ray Optical)			28
Professional	DiscFactory: CDs in Serie brennen (Bravo DiscFactory)	Eurebis AG		29
Professional	Kampf dem Batterieproblem (Digital Camera Battery)			29
Aktuell	Photokina zeigte 7 Trends auf (Trend 1: Projektion und Home Cinema / Trend 2: Das Dia-Comeback / Trend 3: Echte Farben dank Profilierung / Trend 4: Bilder aus dem Netz / Trend 5: Mosaiken und Panoramen / Trend 6: Die digitale Dunkelkammer / Trend 7: DVD)			30
Aktuell	Profi-Days am 9./10. Oktober (GraphicArt AG im «Miller's Studio»)			31
Aktuell	Blitzgeräte kabellos auslösen («Digital Wireless Freedom»)			31
Aktuell	Kodak ruft DC5000 Zoom zurück			31
Aktuell	Basel: Die besten Dias der Welt («Hasselblad Austrian Super Circuit»)			31
Aktuell	Fribourg Technikbörse 19./20. Oktober (10. Retro-Technica Schweiz)			32
Aktuell	Professional Imaging `03 in Zürich			32
Aktuell	Fujifilm Schaufenster-Wettbewerb	Green Expo Promotion von Fujifilm AG		32
Aktuell	Fotofest Houston sucht Bilder			32
Aktuell	Kaiser: Was ist ein Slashbag?		GraphicArt AG	33
Aktuell	Fotos und Handys – Zukunft? (MMS, Multimedia Messaging System)			33
Aktuell	Fuji QuickSnap als Unfall-Helferin	Fujifilm (Switzerland) AG		33
Aktuell	Neues Mietstudio in Zürich (Light + Byte)			34
Aktuell	pix02 Photo Imaging Xpo `02			34
Aktuell	Fujifilm Photo-Boutique-Artikel (Mausmatte / T-Shirts / Tasse / Kissen / Grillschürze /Kalender)			34
Aktuell	Digital Imaging von A bis Z (Glossar «Digital Imaging», Prophoto GmbH)			35
Aktuell	OnlinePC Zeitung			35
Aktuell	Neuer Drahtlos-Standard (Philips und Sony entwickeln Near Field Communication)			35

Ausgabe 16/02 – 15.10.02

Interview	Kodak: Die Digitalfotografie zeigt ein völlig neues Konsumverhalten (Interview mit Marty Coyne)			1
VFS:	Verkaufskurs der Sektion Zürich vom 25. August			5
Fotofachhandel	Nikon: Black & White Nudes (René Groebli und René Mächler in der Galerie des Nikon Image House)			5
Fotofachhandel	AHV-Ausgleichskassen fusionieren (Promea)			5
Photokina	(2) News von A bis Z: Die photokina zeigte klare Trends: Digital von der Aufnahme zum Bild Agfa: Compact-Lab-System CLS mit dem Printer / Prozessor CLS 212 und dem Filmprozessor CLS FP 20 / Agfa Image Cube / CD-Burning Robot / Canon: Canon EOS 1Ds / PowerShot G3 / Makro-Blitzgerät MT-24EX / CanoScan 8000F / CanoScan 5000F / CanoScan LiDE 50 / Fotodrucker i550/i320 / Casio: GV-20 G.BROS / Epson: erste Prototypen von Bluetooth Druckern / in Kürze sollen die ersten Kameras mit der sogenannten PIM II (Print Image Matching) Technologie ausgestattet sein / USB Direct-Print / Fujifilm: Minilab Frontier 340 / Fotodrucker PrintPix CX-400 / FinePix M603 / Gretag: Instant Digital Print Kiosk / Hasselblad: Hasselblad H1 Imacon: Scanner Flextight 646 / Jobo: Jobo Giga Stox «7 in 1» / Kaiser: Studio-in-a-Box /Scando Scannerkameras optimiert / Table-Top-Studio / ConCave Hohlkehle / Kodak: DCS Pro 14n / Pro Back 645H / Film hat noch lange nicht ausgedient / Advantix-Kameras / 8500 Digital Photo Printer / Picture Maker / Minilab System 89 DLS / EasyShare LS 443 Zoom / Minox: DC 3311 / Kompaktferngläser BD 8x24 A und BD 10x25 A / Novoflex: Magic Studio Olympus: System 4/3 (Four Third) / Panasonic: Lumix DMC-FZ1 / Peak: Software ImageRecall / Pentax: O-WP1 Unterwassergehäuse / Rollei: Rolleiflex 6008 AF / Weitwinkel-Rolleiflex 1:2,8 GX / FX / Rollei 35 RF / Sonnar 1:2,8/40mm HFT / Planar 1:1,8/50mm HFT / Planar 1:2,8/80mm HFT / Sigma: Spiegelreflexkamera SD9 mit dem Foveon-Bildsensor / APO 1:2,8 / 120-300 EX IF HSM / Supertelezoozbereich 1:5,6/300-800mm EX IF HSM / 1:4,5-5,6/80-400mm EX OS Zoom / Standardzoom 1:2,8-4/28-70 mm / Blitzgeräte EF-500 DG ST / EF-500 DG Super mit Leitzahl 50 / Tamron: neue Objektivpalette SP (Super Performance) Di (Digitally Integrated) / SP AF 1:2,8/28-75mm XR Di LD Aspherical (IF) Macro / SP AF 1:2,8/70-200mm Di LD / AF 1:3,5-4,5/19-35 mm Weitwinkelzoom / SP AF 1:2,8-4/17-35mm Di LS Asph. Zoom / Telezoozbereich: SP AF 1:5-6,3/200-500mm Di LD IF / SP AF 1:3,5/180mm Di LD IF Macro 1:1			6
Photokina	Digital-SLR: Aus dem Vollen geschöpft: Canon EOS 1 Ds und Kodak DCS Pro 14n			17

Fotointern Jahresübersicht 2002				Seite 13
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Wissen	Digitale Kompetenz: Farbmanagement verstehen und sinnvoll einsetzen			19
Professional	Phase One kommt mit 22 MPix (Phase One H101 mit 11 MP / H25 Digitalrückteil)			24
Professional	Profi-Messe PIX 02: 31.10. – 2.11. (PIX02 im MediaCampus Zürich)			24
Professional	Neue Server-Software von Adobe (Adobe Graphics Server 2.0)			24
Professional	Canon printet im Grossformat (Large Format Printer W7200 und W7250)			25
Fotobuch.ch	Marchesi: digital Photokollegium 1 + 2			25
Aktuell	High-Tech Blitzgeräte von Metz (Metz mecablitz 44 AF-3 / mecablitz 44 MZ-2 / 36er Modelle AF-3, C-2, M-1 SCA-3083 digital Slave Adapter / Blitzmodell 34 CS-2)			27
Aktuell	Gossen ab sofort bei Profot			27
Aktuell	Leaf mit neuen Digitalbacks (Leaf Valeo 6 / Valeo 11 7 Leaf DP-67 Monitor / iQsmart-Scanner)			28
Aktuell	Inkjet-Minilab für Fotofachhandel (Phogenix Imaging DFX-System)			28
Aktuell	Orbit/Comdex: Schlechte Zahlen			28
Aktuell	Rollei: Neue Messsucherkamera (Rollei 35 RF)		Ott + Wyss AG	29
Aktuell	Fotoakku mit Lithium-Polymer (Varta P 35)			29
Aktuell	Verkaufskurs Digitalfotografie			29
Aktuell	SanDisk mit neuen Lesegeräten (SanDisk «6 in 1» Kartenlesegerät mit USB 2.0 Schnittstelle			29
Aktuell	«Big Ink»-Konzept von Tetenal (Tetenal «spectra jet Ink»)			30
Aktuell	Kodak Professional Roadshow			31
Aktuell	Sony setzt Cyber-shot U-Reihe fort (DSC-U20)			31
Aktuell	Lichtschacht für jede Digicam	Hersteller dc pro	DigiShade	31
 <u>Ausgabe 17/02 – 01.11.02</u>				
Interview	Polaroid: Comeback mit neuen Strategien und Zielsetzungen (Interview mit William L. Flaherty und Jean-Jacques Bill)			1
VFS:	Wichtige Mitteilung an alle Lehrbetriebe			5
Fotofachhandel	VFS-Bibliothek aktuell erweitert (Fotointern-Ausgaben, gebunden)			5
Wissen	Bildoptimierung: Warum Filter auch in der digitalen Fotografie häufig nützlich sind			6/7
Professional:	Besuch der photokina aus der Sicht eines Berufsfotografen Arca Swiss: 4x5" Kamera / neuen Neigekopf / neuen elektronischen Verschluss für die Kamera-Reihe m-line monolith Hasselblad: Hasselblad H1 / Horse man: CompactCam / Linhof : Linhof M 679 cc / Rolleil: Rolleiflex 6008 AF Schneider Kreuznach: Super-Angulon 6,8/90 Classic / Apo-Symmar-L-Objektivreihe / Apo-Tele-Xenar Sinar: Sinar m / Digitaler input: Canon: EOS 1Ds / Eyelike: eyelike precision M16 / In Zusammenarbeit mit Schneider Kreuznach und Plaubel entwickelte Jenoptik ein digitales Fachkamarasystem / Imacon: Bildmanagement-system 3F / Ixpress 96 / Ixpress384 / Flextight 646 / Kodak: Kodak DCS Pro 14n / Leaf: Valeo 6 / Valeo 11 / Leaf Digital Magazin / Leaf DP-67 / Phase One: 11 MPixel-Vollformat Sensor / Capture One / Sinar: 22 MPix-CCD-Sensor / Sinarback 54 / Sinarback 43 / Studioliicht: Balcar: Lampenkopf Iris für 3200 und 6400 Ws Leistung / Nomad A1200 und A2400 / AQ Pack / Broncolor: Para 220 und 330/Litestick / Minicom 40 und 80 / Funkauslösung RFS / Elinchrom: Kompaktgeräte – Digital 300, 600 und 1200 / Digital 1200 RX und 2400 RX / Leuchtenkopf Digital SE / Hensel: Vela-Generatoren-Familie Vela 1500 AS / Vela 1500 S / Hensel eFlash / Flash Link Funksystem / Multiblitz: Xenolux 250, 500, 1000 und 1500 Multiblitz Radio Slave/Pro X Halogen 650, 1000 und 1250 / Photoflex: OctoDome und HalfDome softbox / Profoto: Profoto Acute2R / D4 Generatoren-Familie mit 1200 und 2400 J Leistung / Richter: Studio-CC-Familie / Kompaktblitzgeräte (150, 250 und 500J) / HQI und HCI-Brenner / Viatec: Funkempfänger des Radio Frequency Systems (RFS) lieferbar / Viatec Logos 800 und 1600 / Viatec FM 2000 / Digitaler Output: Durst: Hochleistungs-Ink-Jet Drucker Rho 160 / Epson: UltraChrome-Tinten / Germann + Gsell: Chromira 30 und 50 / Ilford: Galerie Smooth Fine Art und Multi-Use Paper / Galerie Premium RIP / Ausgabesystem Studio by Ilford / Kodak: Kodak Ultima Picture Paper / Kodak Picture Paper / Kodak Everyday Picture Paper / Kodak Professional 8500 Digital Photo Printer / Kodak Professional ML-500 Digital Photo Print System / Sihl: sieben neue Papierarten für den Grossformatdruck / Tetenal: spectra jet Ink drei neue Papierarten Photo Archival Matte 241g, Photo Glossy Paper 272g und Glossy Paper 180g / neue Beschichtungstechnologie, die sogenannte Advanced-Ultra-Fine-Cavity-Technologie			8
Beilage	ewz vfg / The selection			Beilage
Aktuell	Digitalkameras besser verkaufen (Olympus Fortbildungsforum)			19
Aktuell	CD-Produktion immer einfacher (Rimage Quick Disc-Software Paket für CD-/DVD-Produktionsstation DTP800			19

Fotointern Jahresübersicht 2002				Seite 14
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Medium für Bildarchivierung (NAS System «Cromium-Stor»)			19
Aktuell	Digi-SLR von Pentax zur PMA?			19
Für Sie gelesen:	Signalübertragung im Gigabitbereich / Das Wegwerfhandy kommt / Neue CD-Norm			19
Aktuell	FinePix M603 mit Videofunktion			20
Aktuell	Polaroid lanciert FunKit (Silver P-Cam Sofortbildkamera, zwei 600-Sofortbildfilme und Büchlein mit Spielideen)			20
Aktuell	Dias «Naturwunder Neuseeland» (Daniel Schönfeld)			20
Aktuell	Unzerbrechliche CD-Hülle («Flip n' Grip»)	Eurebis AG		21
Aktuell	Fotoakku mit Lithium-Polymer (Varta P 35)			21
Aktuell	OLED Farbbildschirme bereits in 15" (Eastman Kodak Company und Sanyo Electric Co.)			21
Aktuell	Dölf Reist-Bilder gingen an das Alpine Museum in Bern			22
Aktuell	ypp: Wissensdurst und Kölsch ...			22
Aktuell	Neue Stative von Cullmann (Cullmann twin-rail 100 und 200)		Perrot Image AG	22
Aktuell	Historische London-Fotos			22
Aktuell	internes Blacklist			22
Aktuell	EPPA `03 Fujifilm sucht beste Bilder (Fujifilm European Photo Press Award)			23
Aktuell	Schaffhauser Fotowochen			23
Aktuell	NASA finanziert fliegende Kamera			23
Aktuell	CE-Verlag expandiert			23
<u>Ausgabe 18/02-15.11.02</u>				
Interview	Canon «Wir wollen für Handel und Profis Partner Nummer eins sein» (Interview mit Richard Breyer und Arno Zindel)			1
VFS:	Doris Schiesser fehlt uns			5
Personelles:	Christian Funk neu bei Nikon			5
Fotofachhandel	Handy-Bilderservice in Japan			5
Praxis	Unterwasser Gehäuse, nicht nur zum Tauchen, sondern auch für Skifahrer und «Heavy-Duty» (Olympus PT-009 / PT-010 / PT-012 / PT-013 / PT-014 / PT-015 / Fix4040 / Fix5050 / Fujifilm: FP 601 / FP 40i / FP 4800/FP 50i / Sony:MPK-P5 / MPK-P9 / Pentax: O-WP1 / Sanyo: EHS-200 / Nikon: CP775 7 Minolta: F100 / Canon: DC-100 / DC-200 / DC-300 / DC-400 / DC-500 / DC-600			6
Professional	Belichtung: Neue Handbelichtungsmesser – sind sie trotz digital noch zeitgemäss? (Gossen Digisix / Minolta Flash Meter VI / Minolta Auto Meter VF / Sekonic Flash Master L-358 / Sekonic Zoom Master L-608 / Visatec FM 2000			12
	Das Buch zum Thema: Adrian Bircher: Belichtungsmessung			13
Kultur	7. vfg Förderpreis setzt sich mit aussergewöhnlichen Porträts auseinander			17
Promotion	Canon: «Kann ich mir die Erinnerungen bewahren?» (Canon Collection Winter 2002/2003)			Beilage
Photokina	Symposium: Fachleute diskutierten über die Zukunft der analogen und digitalen Bilder			19
Photokina	Durst: Neuheiten aus dem Bereich des digitalen Grossformat-Outputs Durst Sigma High-Speed Filmscanner für Filmformate bis 4x5" / Durst Theta 50 High Speed Digital Laser Lab / Durst Rho 160 Hochleistungs-Inkjet-Drucker / Durst Epsilon Plus LED-Digitalbelichter			22
Aktuell	Prof Imaging 03: Lehrlingswettbewerb			24
Aktuell	DVD-Brenner für alle Einsätze (Sony DRX-500UL)	Sony Overseas SA		24
Aktuell	Schnellere Profi-Speicherkarten (CompactFlash eFilm PRO)	Delkin Devices	Gujer, Meuli & Co	24
Aktuell	Coolpix 3500: 3x Schwenkobjektiv (Nikon Coolpix 3500)			25
Aktuell	Canon SmartBase All-in-one			25
Aktuell	Rollei: Neue Geschäftsführung			25
Aktuell	Digitalfilter zum Downloaden (nik-Color-Efex-Serie)			26
Aktuell	PIX `02: klein aber fein ...			26
Aktuell	Gretag: Restrukturierung			26
Aktuell	Portable Projektoren trotzen Staub (NEC Projektoren LT220 / LT240 / LT260)		Telion AG	27
Aktuell	Expo `02 Weltrekord im Blitzen (Elinchrom Style 300 S)			27

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite 15 Seite
Aktuell	KölnMesse expandiert nach China			27
Aktuell	www.agfanet.com – neue Foto-Site mit viel Dienstleistung und Wissen (AGFAnet Print Service / AGFAnet Web Album / AGFAnet-Newsletter /International AGFAnet Photo Award / Web-Empfehlungen / Digitalkamera-Übersicht)			28
Aktuell	Linhof: Fachkmerasystem für Digital aufgerüstet (Fachkamera M679cs)			29
Aktuell	USB-Adapter mit Infrarot	Arp Datacon	Adapter MA-620	30
Aktuell	FineArtPix für sw-Prints			30
Aktuell	the selection vfg 5. Ausschreibung			31
Aktuell	Vereinigung für Dia-AV-Schaffende			31
Aktuell	Ostschweizer Fotopreis 2002			31

Ausgabe 19/02 – 02.12.02

Interview	Sony: Digitale Fotokameras: Mehrwert durch Connectivity (Interview mit Marco Di Piazza)			1
VFS:	Gefährliche Rabatte?			5
Fotofachhandel	BFF Förderpreis 2003			5
VFS	GV 03 im Toggenburg			5
Weihnachten:	Denken beim Schenken: Hier finden Sie die besten Geschenkideen Digibilder überall ausdrucken: Card Photo Printer CP-100 von Canon / Weitwinkeladapter für Digicams: Weitwinkel-konverter WC-E68 von Nikon / Spass mit Minibildern: i-zone Rucksack mit Inhalt von Polaroid / Synchronisierter Zweitblitz: SCA-3083 digital Slave-Adapter von Metz / Wertvolles Fotoalbum: Fotoalbum der Reihe Lonzo von Henzo / UW-Gehäuse für Digitalkameras (Canon) / Gags mit persönlichen Fotos: Kissen, Kravatten Mützen, Tassen ... mit Fotoausdruck! Pro Ciné Colorlabor AG / Das Magic Studio Mini: portables Aufnahmesystem von Novoflex / Filter gegen UV und IR: Spezialfilter B+W 486 / Power für Digitalkameras: Rowi Akku für Digitalkameras / Faltreflektor hellt Schatten auf: von Minolta Taschen für Speicherkarte & Co.: / Lowepro: Modelle D-Res 8 und 8s / D-Res 120 / D-Res 6 / D-Res 4 /Für die schönsten Erinnerungen: Panodia Alben / Detailjagd mit Nahlinsen: Cokin +1, +2, +3 / Fachbuch für Schwarzweiss: «Schroeders Negativ Praxis» / Die Lieblings-CDs immer dabei: DCTravel Case von Syscase /Dias kopieren – leicht gemacht: ES-E28 Diakopierer von Nikon / Displays immer schön sauber: Kaiser bietet einen kombinierten Reinigungsstift mit Antistatikpinsel und speziellen Reinigungspads / So macht Kartenlesen Spass: Designer-Lesegerät Hub-Drive 5-in-1 USB			6
Digital Imaging	Fotokiosk Ergänzung zum Minilab oder eigenständige Bildausgabestelle?			13
Promotion:	Foto Albrecht: «Unsere Agfa e-box hilft uns Digitalkameras zu verkaufen (Fujifilm)			17
Praxis	First Touch: Die neue Hasselblad H 1: Alles ist anders, nur der Würfel bleibt...			18
Archivierung	Kurzdigitalisierung Ein neuer Weg zur Sicherung wertvoller Archivbestände (Gubler Imaging)			23
Technologie	Interview: Woran Kodak zur Zeit forscht: Von LED-Displays zu neuen Sensoren			25
Promotion:	Network Imaging (Sony)			26
Aktuell	Comet Photoshopping bei Global Pictures und mit neuer Oberfläche			28
Aktuell	Völlig neu: www.nikon.ch			28
Aktuell	Colormangement-Kurs bei Linhof			28
Aktuell	Agfa-Gevaert Gruppe gut auf Kurs			28
Aktuell	Magic Studio von Novoflex	Perrot Image AG		29
Aktuell	Neue Ledertaschen von Cullmann	Perrot Image AG		29
Aktuell	Neue Ära für die Fotostiftung Schweiz			30
Aktuell	Farblaser werden erschwinglich (Canon LBP-1120)			30
Aktuell	Vutek druckt's extrabreit (PressVu UV 180 / 600 / UltraVu 2600 EC / UltraVu 3360)			31
Aktuell	Neuer Grossformat Autocutter (Techlab Cutter Autodigitrim 32-XY)			31

Ausgabe 20/02 – 13.12.02

Interview	iha gfk: «Die Konsumenten geben heute ihr Geld für anderes aus» (Interview mit Peter Muheim)			1
VFS:	Zwei weitere Ausgleichskassen stossen zu Promea			5
	Gretag gibt Minilabs ab			5
Für Sie gelesen:	Fujifilm Niederlassung in China / Japanische Zubehörhersteller legten zu / Kodak installiert 500 Fotokioske			5

Fotointern Jahresübersicht 2002			Seite 16
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt Seite
Praxis	Filmscanner: Minolta Dimage Scan Dual III: was taugt der preisgünstigste Scanner?		7/8
Digital Imaging	Iford: Mit Galerie und Studio-Produkten hält der Digitalworkflow Einzug ins Atelier (Iford Galerie Sortiment)		11
	Wica, eine Edel-Weitwinkelkamera für Mittelformat mit neuartigem Rundum-Shift (Schneege & Heiland GbR, Wetzlar)		15
Professional	Sinar: Ein aussergewöhnlicher Kalender: Ein Digitalback geht auf Tauchstation (Horst Bernhard)		17
Promotion:	Zwei edle Verbindungskünstler (Sony)		18
Aktuell	Rollei Digicam mit Videofunktion (Rollei d330 motion)	Ott + Wyss AG	19
Aktuell Pathe»)	Zeitzeichen in Filmausschnitten (englische Wochenschau «British		19
Aktuell	Das neue TwixTel ist erschienen (TwixTel Version 27)		19
Aktuell	Multiblitz präsentiert neue Kompaktblitzgeräte und Zubehör (Xenolux 250, 500, 1000 und 1500 Ws)		21
Aktuell	Komplettlösungen für Fotolabore (DWM-Produktfamilie): dmc imagetec GmbH		22
Aktuell	Erster Fuji «Order-it»		23
Aktuell	Neujahrgrüsse elektronisch (AGFAnet ECards)		23